

ANTEPROYECTO:

**LEY NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ABIERTA
(CTIA)**

ELABORADO POR:

Manuel Made

Open Science Caribbean (OSCaribbean)

FECHA CREACION:

05 de enero de 2025

Santo Domingo, República Dominicana

PRESENTACIÓN

La producción y difusión del conocimiento científico son elementos fundamentales para el desarrollo sostenible, la competitividad global y la mejora de la calidad de vida en la República Dominicana. En un contexto internacional en el que la Ciencia Abierta se ha convertido en una estrategia clave para democratizar el acceso al conocimiento, garantizar la transparencia y acelerar la innovación, es imperativo adoptar un marco normativo que asegure la disponibilidad libre y equitativa de la información científica generada con fondos públicos.

Este Proyecto de Ley Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Abierta (CTIA) establece las condiciones y regulaciones necesarias para garantizar el acceso abierto a publicaciones científicas, datos de investigación, sistemas de información científica y colaboración nacional e internacional, alineándose con las mejores prácticas internacionales y las directrices de organismos como la UNESCO y la OCDE.

Con esta ley, la República Dominicana fortalece su ecosistema científico y tecnológico, promoviendo la creación de repositorios digitales institucionales, revistas científicas nacionales, sistemas de información de investigación (CRIS) y plataformas interoperables que permitan la integración del país en las redes internacionales de ciencia y tecnología, además de potenciar el desarrollo de sectores estratégicos nacionales, la formación de talento especializado y el establecimiento de mecanismos sostenibles de financiamiento para la investigación científica.

CONSIDERANDO: Que el acceso a la información y el conocimiento es un derecho fundamental consagrado en los Artículos 63, 64 y 67 de la Constitución Dominicana.

CONSIDERANDO: Que la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Abierta reduce las barreras de acceso al conocimiento, fomenta la equidad en la educación y promueve la transferencia de tecnología e innovación.

CONSIDERANDO: Que la República Dominicana ha adoptado la Recomendación sobre Ciencia Abierta de la UNESCO (2021), la cual establece directrices internacionales para la democratización del conocimiento.

CONSIDERANDO: Que varios países han desarrollado marcos regulatorios específicos en esta materia, como la Ley 26.899 de Argentina, la Ley 14/2011 de España y la Ley 30035 de Perú, las cuales garantizan el acceso abierto a la producción científica financiada con fondos públicos.

CONSIDERANDO: Que el acceso libre a los resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos es esencial para la transparencia, la rendición de cuentas y el impacto social de la inversión pública en ciencia y tecnología.

CONSIDERANDO: Que la creación de infraestructuras digitales para la gestión de la ciencia, como repositorios digitales y sistemas CRIS, es una práctica consolidada en los países con sistemas científicos avanzados.

CONSIDERANDO: Que es fundamental la vinculación de la República Dominicana con iniciativas internacionales de Ciencia Abierta, promoviendo la interoperabilidad de sistemas y la integración en redes globales.

CONSIDERANDO: Que el desarrollo científico y tecnológico debe responder a los desafíos específicos del contexto dominicano y caribeño, priorizando áreas estratégicas como turismo sostenible, energías renovables, resiliencia climática, agroindustria, salud pública y transformación digital.

CONSIDERANDO: Que el fortalecimiento del capital humano y la retención de talento son elementos críticos para la sostenibilidad del ecosistema científico nacional.

CONSIDERANDO: Que la integridad científica y la ética en la investigación son pilares fundamentales para generar confianza en los procesos y resultados científicos.

VISTA: La Constitución de la República Dominicana (2015).

VISTA: La Ley General de Educación (66-97).

VISTA: La Ley de Ciencia y Tecnología (139-01).

VISTA: La Ley General de Libre Acceso a la Información Pública (200-04).

VISTA: La Ley sobre Protección de Datos Personales (172-13).

VISTA: La Ley General de Archivos (481-08).

VISTA: La Ley sobre Derechos de Autor (65-00).

VISTA: La Ley General de Innovación y Competitividad Industrial (392-07).

VISTA: El Decreto 233-19: Estrategia Nacional de Innovación.

VISTA: La Recomendación de la UNESCO sobre Ciencia Abierta (2021).

VISTA: La Agenda Nacional de Desarrollo 2030.

VISTA: La Estrategia Nacional de Transformación Digital.

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: Objeto

La presente ley tiene por objeto establecer el marco normativo que promueva, regule y garantice el acceso abierto a la producción científica financiada total o parcialmente con fondos públicos en la República Dominicana. Asimismo, busca asegurar la preservación, interoperabilidad y disponibilidad pública de dicha producción, fomentando su uso responsable y su contribución al desarrollo científico, tecnológico y social del país.

De igual modo, esta ley dispone la creación de mecanismos que garanticen la sostenibilidad técnica, financiera e institucional de las infraestructuras digitales y plataformas tecnológicas que soportan los ecosistemas abiertos e inclusivos de investigación, innovación y divulgación del conocimiento.

Artículo 2: Ámbito de aplicación

Esta ley es de aplicación obligatoria para:

- a) Universidades públicas y privadas que reciban financiamiento estatal para investigaciones.
- b) Centros e institutos de investigación financiados total o parcialmente con recursos públicos.
- c) Organismos estatales que realicen investigación científicas y tecnológicas.
- d) Investigadores, docentes, tecnólogos, becarios y estudiantes de posgrado cuyas investigaciones sean financiadas con fondos públicos.
- e) Revistas científicas que reciban apoyo financiero del Estado.
- f) Las investigaciones privadas pueden adherirse voluntariamente a los principios de la ley.

Artículo 3: Definiciones

Se incorporan las siguientes definiciones clave:

- a) **Ciencia abierta:** Modelo de producción de conocimiento basado en la transparencia, colaboración y acceso equitativo a los resultados científicos.
- b) **Acceso abierto:** Publicación de resultados científicos sin restricciones de acceso, garantizando su disponibilidad en repositorios digitales.
- c) **Repositorio aigital institucional:** Plataforma tecnológica donde se almacenan y difunden publicaciones científicas y datos de investigación de una institución.
- d) **Repositorio Nacional de Ciencia Abierta (RENCA):** Plataforma centralizada de acceso abierto a la producción científica nacional.

- e) **CRIS (Current Research Information System):** Sistema de información de la investigación que permite la gestión, seguimiento y evaluación de la producción científica y tecnológica.
- f) **Datos abiertos de investigación:** Información en formato digital accesible públicamente, proveniente de investigaciones financiadas con fondos públicos.
- g) **Interoperabilidad:** Capacidad de los sistemas digitales de compartir y reutilizar datos en plataformas nacionales e internacionales.
- h) **Licencias abiertas:** Modelos de protección de derechos de autor que permiten el acceso y uso libre de la información científica (ej. Creative Commons, Open Data Commons).
- i) **Software científico abierto:** Programas y aplicaciones informáticas desarrolladas en procesos de investigación científica, disponibles bajo licencias de código abierto.
- j) **Ciencia ciudadana:** Participación activa del público en proyectos científicos, contribuyendo a la recolección, procesamiento o análisis de datos.

Artículo 4: Principios rectores

Los principios que orientan esta ley son:

- a) **Soberanía tecnológica:** Capacidad nacional de generar, adaptar y utilizar conocimiento científico y tecnológico acorde a las necesidades dominicanas.
- b) **Transparencia:** Divulgación abierta de métodos, resultados y procesos de investigación.
- c) **Equidad de acceso:** Democratización del conocimiento científico sin barreras económicas, geográficas o tecnológicas.
- d) **Sostenibilidad:** Preservación a largo plazo del patrimonio científico nacional.
- e) **Responsabilidad social:** Orientación de la investigación hacia el bienestar colectivo y la solución de problemas nacionales.
- f) **Ética en la investigación:** Respeto a los principios éticos universales en todas las etapas del proceso científico.
- g) **Colaboración:** Fomento de sinergias entre instituciones nacionales e internacionales.
- h) **Calidad científica:** Promoción de estándares de excelencia en la producción científica nacional.

CAPÍTULO II: OBLIGACIONES

Artículo 5: Creación de repositorios de acceso abierto

Todas las instituciones académicas y de investigación financiadas con fondos públicos deberán contar con repositorios digitales institucionales interoperables, que cumplan con estándares internacionales y protocolos de intercambio de datos.

Artículo 6: Publicaciones científicas

Los resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos deberán publicarse en acceso abierto en un plazo no mayor a ocho (8) meses desde su publicación en revistas científicas. Las instituciones podrán optar por la vía verde (depósito en repositorios) o la vía dorada (publicación directa en revistas de acceso abierto).

Párrafo 1: Datos de investigación: Los datos primarios y secundarios deberán ser depositados en formato abierto y estar disponibles en un plazo no mayor a cinco (5) años desde su recolección, acompañados de metadatos descriptivos que faciliten su identificación, acceso y reutilización, respetando las normativas de protección de datos personales vigentes.

Párrafo 2: Plan de gestión de datos: Toda investigación financiada con fondos públicos deberá incluir un plan de gestión de datos que especifique los tipos de datos a generar, formatos, procedimientos de preservación, plazos de disponibilidad y condiciones de reutilización.

CAPÍTULO III: INFRAESTRUCTURA Y COLABORACIÓN

Artículo 7: Creación del RECTIA

Se establece el Repositorio de Ciencia, Tecnología e Innovación Abierta (RECTIA) como la plataforma central de acceso a la producción científica nacional, administrado por el MESCyT, con participación del sector académico y organismos de ciencia y tecnología.

Artículo 8: Vinculación internacional

El RECTIA deberá ser interoperable con plataformas internacionales, adoptando estándares y protocolos internacionales que faciliten la integración y visibilidad de la producción científica dominicana.

Párrafo único: Sistema Nacional de Información Científica. Se crea el Sistema Nacional de Información Científica como estructura integrada que conectará repositorios institucionales, sistemas CRIS, catálogos de revistas científicas nacionales y bases de datos de investigadores, con aplicación de identificadores persistentes y metadatos estandarizados.

CAPÍTULO IV: FINANCIAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD

Artículo 9: Fondo para la sostenibilidad de la CTIA

Se solicita una partida presupuestaria no inferior al 10% del presupuesto asignado al Fondo Nacional Dominicano de Ciencia y Tecnología (FONDOCyT) para la sostenibilidad del ecosistema de ciencia abierta, los cuales pueden ser concursables a través de:

- a) Creación y mantenimiento de infraestructuras digitales de ciencia abierta.
- b) Financiamiento de proyectos de investigación que adopten prácticas de ciencia abierta.
- c) Capacitación y formación especializada en gestión de datos, publicación en acceso abierto y metodologías abiertas.
- d) Apoyo a revistas científicas nacionales para su transición al modelo de acceso abierto.
- e) Desarrollo de plataformas tecnológicas para ciencia abierta.

Artículo 10: Incentivos Fiscales

Se establecen los siguientes incentivos fiscales para el fomento de la ciencia abierta:

- a) Deducción del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBI) de hasta un 100% del valor de las donaciones realizadas por empresas privadas a repositorios o proyectos de ciencia abierta.
- b) Exención de impuestos para la importación de equipamiento tecnológico destinado a infraestructuras de ciencia abierta.
- c) Reducción de la tasa impositiva para empresas de base tecnológica que desarrollen soluciones para ciencia abierta.

Artículo 11: Alianzas público-privadas

Se autoriza la creación de consorcios y alianzas entre instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones académicas para el desarrollo conjunto de:

- a) Infraestructuras tecnológicas compartidas para ciencia abierta.
- b) Proyectos de investigación colaborativa orientados a sectores estratégicos.
- c) Programas de formación especializada en ciencia, tecnología e innovación.
- d) Plataformas de transferencia tecnológica y vinculación academia-empresa.

CAPÍTULO V: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y TALENTO

Artículo 12: Programa nacional de formación en ciencia abierta

El MESCyT, en coordinación con las universidades, implementará un Programa Nacional de Formación en Ciencia Abierta que incluirá:

- a) Cursos obligatorios sobre gestión de datos, publicación en acceso y metodologías abiertos para investigadores y docentes.
- b) Certificaciones profesionales en competencias específicas de ciencia abierta.
- c) Inclusión de principios de ciencia abierta en programas de posgrado.
- d) Programas de capacitación para bibliotecarios, gestores de repositorios y personal técnico.

Artículo 13: Diáspora científica dominicana

Se crea la Red de Diáspora Científica Dominicana para:

- a) Vincular a científicos dominicanos residentes en el extranjero con instituciones nacionales.
- b) Facilitar transferencia de conocimiento, mentoría y colaboraciones internacionales.
- c) Implementar programas de retorno temporal o permanente de talento dominicano.
- d) Desarrollar proyectos conjuntos entre investigadores locales y dominicanos en el exterior.

Artículo 14: Alfabetización científica y ciencia ciudadana

Se establecen mecanismos para:

- a) Promover programas educativos en todos los niveles que fortalezcan competencias en ciencia, tecnología e innovación.
- b) Fomentar proyectos de ciencia ciudadana que permitan la participación del público general en actividades científicas.
- c) Crear espacios de divulgación científica accesibles a toda la población.
- d) Desarrollar materiales educativos basados en resultados de investigaciones dominicanas.

Artículo 15: Identidad digital de investigadores

Se implementará:

- a) El uso obligatorio de identificadores digitales permanentes (ORCID), para todos los investigadores dominicanos.
- b) Un Directorio Nacional de Investigadores con perfiles científicos normalizados.
- c) Un sistema de reconocimiento de la producción científica basado en métricas abiertas y alternativas.

CAPÍTULO VI: INTEGRIDAD CIENTÍFICA Y ÉTICA

Artículo 16: Comité Nacional de Integridad Científica

Se establece el Comité Nacional de Integridad Científica como organismo independiente que:

- a) Supervisa buenas prácticas en investigación.
- b) Previene plagio, fabricación y falsificación de datos.
- c) Establece protocolos para gestión de conflictos de interés.
- d) Investiga denuncias de mala conducta científica.
- e) Emite recomendaciones para fortalecer la integridad en la investigación.

Artículo 17: Protección de comunidades vulnerables

En investigaciones que involucren comunidades rurales o grupos vulnerables, se garantizará:

- a) Consentimiento informado culturalmente apropiado.
- b) Participación de las comunidades en todas las etapas del proceso investigativo.
- c) Distribución equitativa de beneficios derivados de la investigación.
- d) Respeto a conocimientos tradicionales y derechos de propiedad intelectual colectiva.
- e) Protocolos éticos específicos adaptados a contextos culturales diversos.
- f) Reconocimiento y valoración de la participación ciudadana en los procesos de investigación, garantizando su legitimidad e impacto, de manera complementaria e independiente al reconocimiento otorgado a los expertos.

CAPÍTULO VII: CONTEXTO REGIONAL Y SECTORES ESTRATÉGICOS

Artículo 18: Prioridades nacionales de investigación

Se definen como áreas prioritarias de investigación alineadas con los desafíos dominicanos:

- a) Turismo sostenible e industrias creativas.
- b) Energías renovables y eficiencia energética.
- c) Resiliencia climática y gestión de desastres naturales.
- d) Agroindustria, seguridad alimentaria y biotecnología.
- e) Salud pública, enfermedades tropicales y bienestar social.
- f) Transformación digital, inteligencia artificial y tecnologías emergentes.
- g) Biodiversidad, recursos marinos y conservación ambiental.

- h) Desarrollo urbano sostenible y ordenamiento territorial.

CAPÍTULO VIII: ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA

Artículo 19: Repositorios de código abierto

Todo software y código para aplicaciones científicas desarrollada con fondos públicos deberá:

- a) Depositarse en repositorios nacionales de código abierto.
- b) Publicarse bajo licencias que permitan su reutilización.
- c) Documentarse adecuadamente para facilitar su adopción.
- d) Vincularse con publicaciones científicas relacionadas.

Artículo 20: Integración con la Agenda Digital

La implementación de esta ley se coordinará con la estrategia nacional de digitalización y gobierno electrónico, garantizando:

- a) Interoperabilidad entre sistemas de ciencia abierta y plataformas de gobierno electrónico.
- b) Armonización de estándares y protocolos tecnológicos.
- c) Desarrollo conjunto de infraestructuras digitales.
- d) Aprovechamiento de sinergias entre iniciativas digitales públicas.

CAPÍTULO IX: SUPERVISIÓN Y SANCIONES

Artículo 21: Autoridad Competente

El MESCyT será la entidad responsable del cumplimiento de esta ley, a través de una Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación Abierta con autonomía técnica y presupuestaria.

Artículo 22: Sanciones

El incumplimiento de esta ley implicará:

- a) Inhabilitación para recibir financiamiento estatal para investigación por un período de hasta dos años.
- b) Retiro de incentivos fiscales y beneficios establecidos en esta ley.
- c) Sanciones administrativas determinadas por el MESCyT según la gravedad del incumplimiento.
- d) Obligación de restitución de fondos en casos de incumplimiento grave o reiterado.

CAPÍTULO X: DISPOSICIONES FINALES

Artículo 23: Reglamentación

El Poder Ejecutivo deberá emitir el reglamento de aplicación de esta ley en un plazo no mayor de seis (6) meses desde su promulgación.

Artículo 24: Plan Nacional de Implementación

El MESCyT elaborará un Plan Nacional de Implementación con un cronograma gradual de cumplimiento que considere:

- e) a) Desarrollo de capacidades institucionales.
- f) b) Creación de infraestructuras tecnológicas.
- g) c) Formación de personal especializado.
- h) d) Mecanismos de acompañamiento para instituciones con menores recursos.